

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593>

References:

1. Lee, D. K. C., Guo, L., & Wang, Y. (2018). Cryptocurrency: A New Investment Opportunity?. *The Journal of Alternative Investments*, 20(3), 16–40. URL: <https://doi.org/10.3905/jai.2018.20.3.016>
2. Schdr, F. (2021). Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, Second Quarter 2021, 103(2), 153–174. URL: <https://doi.org/10.20955/r.103.153-74>
3. Catalini, C., & Gans, J. S. (2018). Initial Coin Offerings and the Value of Crypto Tokens. MIT Sloan School Working Paper. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3137213
4. OECD. (2020). The Tokenisation of Assets and Potential Implications for Financial Markets. OECD iLibrary. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/the-tokenisation-of-assets-and-potential-implications-for-financial-markets_83493d34-en
5. Federal Reserve. (2023). Tokenization: Overview and Financial Stability Implications. URL: <https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2023060pap.pdf>
6. McKinsey & Company. (2022). Tokenized Financial Assets: Moving from Pilot to Scale. URL: [\[sights/from-ripples-to-waves-the-transformational-power-of-tokenizing-assets\]\(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593\)](https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-in-

</div>
<div data-bbox=)

7. Obushnyi S., Virovets D., Zhytar M., Zhdanova Yu. (2023). Unlocking the Economic Potential of Real Estate Tokenization in Ukraine. *CEUR Workshop Proceedings*. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3665/short3.pdf>
8. Pestovska Z. S. (2022). Tokenizatsiia ekonomiky Ukrainy: mriia chy realnist. *Akademichniy ohliad*, 1(56), 24–34. URL: <https://doi.org/10.32342/2074-5354-2022-1-56-3>
9. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (2022). SWIFT Connecting digital islands: Tokenised assets. URL: <https://subscriber.politicopro.com/f/?id=00000183-a8b4-d824-a1d7-afbc25040000>
10. European Commission. (2022). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets (MiCA). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593>

Дані про автора

Пацан Михайло,

аспірант, Державний податковий університет
e-mail: michaelpatsan@gmail.com

Data about author

Mykhailo Patsan,

PhD, State Tax University
e-mail: michaelpatsan@gmail.com

УДК 336.1:330.3

СМІРНОВ А. С.

«Зелений» перехід України: умови та рамки фінансування з бюджету Європейського Союзу

Предметом дослідження є умови та рамки фінансування відбудови України з бюджету Європейського Союзу в контексті забезпечення зеленого переходу.

Метою статті є дослідження передумов та основних конструктивних елементів для фінансування Європейським Союзом зеленої трансформації української економіки під час відбудови та відновлення країни.

Методи дослідження. При написанні наукової статті використовувалися методи дослідження, такі як спостереження, опис, аналіз, систематизація.

Результати роботи. У статті проаналізовано умови для фінансової підтримки України Європейським Союзом протягом 2024–2027 років в розрізі індикаторів здійснення країною структурних реформ з акцентуванням уваги на напрямі «Зелений» перехід. Окреслено пріоритетні сфери фінансування та компоненти таких програмних інструментів ЄС як Тематична багаторічна орієнтована програма для України (MIP) та «Ukraine Facility». На прикладі Польщі систематизовано додаткові фінансові інструменти передвступної підтримки країн-кандидатів на членство в ЄС. Запропоновано рекомендації щодо забезпечення доступу до фондів ЄС та залучення європейських інвестицій у процес повоєнного відновлення України.

Висновки. Для інтеграції України до Європейського Союзу необхідним є дотримання кліматичних стандартів і нормативних підходів ЄС, що включає адаптацію національного законодавства та впровадження екологічних індикаторів, визначених європейським кліматичним регулюванням. Це забезпечить доступ до фінансових ресурсів ЄС та сприятиме залученню іноземних інвестицій для відбудови країни. Враховуючи стратегічну важливість Європейського зеленого курсу, Україна повинна забезпечити відповідність своєї економічної політики принципам сталого розвитку, що є основою економічної трансформації в межах ЄС. При цьому важливою є координація урядом заходів щодо реалізації програми Ukraine Facility у співпраці з місцевими органами влади, бізнесом та міжнародними донорами. Водночас, у переговорах щодо членства в ЄС Україна має наполягати на забезпеченні рівноправного доступу до фінансових інструментів, співмірних з обсягами допомоги, що надавалися іншим країнам-кандидатам.

Ключові слова: індикативні асигнування, «зелений» перехід, фінансові інструменти, фінансування відбудови України, бюджетні кошти Європейського Союзу, структурні реформи.

SMIRNOV A. S.

«Green» Transition of Ukraine: Conditions and Funding Frameworks from the European Union Budget

Research Subject: The study focuses on the conditions and funding frameworks for Ukraine's reconstruction from the European Union budget in the context of ensuring a green transition.

Objective: The article aims to explore the prerequisites and main constructive elements for financing the green transformation of Ukraine's economy by the European Union during the country's reconstruction and recovery.

Research Methods: The research methods used in the article include observation, description, analysis, and systematization.

Results: The article analyzes the conditions for financial support from the European Union to Ukraine during 2024–2027 in terms of indicators for implementing structural reforms, with a focus on the «Green» transition. It outlines the priority areas for funding and the components of EU programmatic instruments such as the Multiannual Indicative Program for Ukraine (MIP) and the «Ukraine Facility». Additional pre-accession financial instruments for EU candidate countries are systematized using Poland as an example. Recommendations are provided for ensuring access to EU funds and attracting European investments in the process of Ukraine's post-war recovery.

Conclusions: For Ukraine's integration into the European Union, it is necessary to comply with EU climate standards and regulatory approaches, including the adaptation of national legislation and the implementation of environmental indicators as defined by European climate regulations. This will ensure access to EU financial resources and promote the attraction of foreign investments for the country's reconstruction. Considering the strategic importance of the European Green Deal, Ukraine must align its economic policy with sustainable development principles, which are the foundation of economic transformation within the EU. Coordination by the government is essential for the implementation of the Ukraine Facility program, in collaboration with local authorities, businesses, and international donors. At the same time, in negotiations for EU membership, Ukraine must insist on equal access to financial instruments comparable to the assistance provided to other candidate countries.

Keywords: Indicative allocations, «green» transition, financial instruments, Ukraine's reconstruction funding, European Union budget, structural reforms.

Постановка проблеми. Сьогодні наша країна переживає надзвичайно складні часи, одночасно захищаючись від агресора та забезпечуючи термінове відновлення зруйнованого. Формуючи стратегію та тактику відбудови необхідно інтегрувати у такі документи також і принципи зеленого відновлення, які базуються на міжнародному

досвіді та відповідають вимогам ключових фінансових установ і донорів. Зелений перехід має стати основним рушієм економічних перетворень, що наблизитиме Україну до відповідності європейським стандартам і сприятиме подальшій інтеграції з ЄС. Дотримання ключових регуляторних рамок та директив ЄС у сфері сталих

фінансів та зеленого відновлення, зокрема в межах Європейського зеленого курсу, є необхідним кроком на шляху до євроінтеграції та отримання фінансування з бюджету Європейського союзу. Україна має забезпечити ефективну координацію заходів щодо виконання Плану України з реалізації програми Ukraine Facility, зосереджуючись на тісній співпраці з місцевими громадами, приватним сектором та донорськими організаціями. В цьому аспекті зростає актуальність проведення досліджень, спрямованих на пошук рекомендацій щодо забезпечення доступу до фондів ЄС та залучення європейських інвестицій у процес повоєнного відновлення України, побудований на принципах «зеленого» переходу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методологічні і практичні аспекти фінансування зеленого переходу як основного рушія економічних перетворень останніми роками набувають все більшої актуальності. Серед науковців доцільно відзначити праці таких зарубіжних учених, як Д. Барона, Д. Вальтера, С. Кірхофа, Р. Коуза, Н. Реймерса, М. Тосової. На світовому рівні дослідженням фінансової складової зеленого переходу займаються міжнародні інституції, такі як Європейський союз, Організація об'єднаних націй, Міжнародна рада з науки. Аналізом взаємозв'язку фінансів та екологічних аспектів сталого розвитку займаються такі вітчизняні вчені, як А. Андрусевич, О. Дячук, Л. Мельник, Н. Гребнюк, Е. Івлева, Д. Кулага, О. Рябчин, О. Прокопенко, О. Попова. Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених сфері сталих фінансів та зеленого відновлення, потребує ґрунтовного дослідження взаємозв'язку між ними з метою визначення рекомендацій щодо забезпечення доступу до фондів ЄС та залучення європейських інвестицій у процес повоєнного відновлення України, побудований на принципах «зеленого» переходу.

Метою статті є дослідження передумов та основних конструктивних елементів для фінансування Європейським союзом зеленої трансформації української економіки під час відбудови та відновлення країни.

Виклад основного матеріалу. З моменту повномасштабного вторгнення росії, економіка України зазнала безпрецедентних безпекових викликів. Настільки масштабних руйнувань країна не мала з часів Другої світової війни. З початку війни агресор зосередив свої зусилля на

знищенні цивільної та критичної інфраструктури, а також промислових об'єктів, що потребують значних інвестицій і часу для відновлення.

Через безпосередню загрозу війни багато підприємств припинили роботу або втратили доступ до ринків збуту та сировини. Конфлікт спричинив масову міграцію та переміщення 11–12 мільйонів українців. Жодна галузь не залишилася осторонь впливу агресії російської федерації. У результаті відбулася глибока трансформація не лише міжгалузевих зв'язків, а й структури економіки в цілому.

Як зазначено у Національній стратегії доходів до 2030 року, затвердженій Розпорядженням КМУ від 27 грудня 2023 р. № 1218–р, на сьогодні неможливо точно обрахувати обсяги допомоги, кредитів та інвестицій, необхідних для відновлення країни, оскільки внаслідок постійних терористичних атак на об'єкти інфраструктури та виробництва втрати та руйнування щоденно зростають і становлять вже сотні мільярдів доларів США, а найбільше постраждали сектори житлового будівництва, транспорту, енергетики, торгівлі та промисловості. Проте така оцінка є неостаточною, надалі з отриманням нових даних та у міру декупатції територій України розміри завданих шкоди та збитків можуть суттєво зрости [11].

Це серйозні виклики як для нашої країни, так і для партнерів, які підтримують Україну, виклики, які можуть і мають бути перетворені на можливості. Надзвичайно важливо вже зараз спроектувати та закласти основні конструктивні елементи для відновлення основ вільної та процвітаючої держави, остаточно спрямованої на європейські цінності та надійно інтегрованої в європейську та світову економіку, а також для забезпечення її стійкого просування європейським шляхом.

При цьому під час обговорення потреб і напрямів відбудови на порядку денному все частіше з'являються такі терміни, як «зелений курс» та «зелене відновлення» України, що є цілком логічним, враховуючи амбіційні плани Європейського союзу (далі – ЄС) у питаннях боротьби із зміною клімату. Інвестиції не повинні спрямовуватися на довоєнну українську економічну модель. Адже вона характеризувалася низькою енергоефективністю, високим рівнем викидів парникових газів і виснаженням природного капіталу.

Хоча зміна клімату тісно пов'язана із забрудненням довкілля, ці питання останніми роками розглядаються окремо через їх специфіку. За-

бруднення довкілля має місцевий характер і негативно впливає на здоров'я населення, але його можна вирішити за допомогою фільтрів, очисних споруд або зменшення використання певних компонентів у виробництві.

Зміни клімату, спричинені викидами парникових газів, мають глобальний характер і впливають на підвищення температури незалежно від місця їх виникнення. Ці викиди не можуть бути легко усунуті фільтрами, а їхнє скорочення потребує глибоких змін у ключових секторах економіки, таких як енергетика, промисловість та сільське господарство. Через ці відмінності повноваження щодо клімату та довкілля в урядах і компаніях часто розподіляються між різними міністерствами, з тенденцією об'єднання кліматичної політики з енергетикою та економікою.

На міжнародному рівні питання зміни клімату регулюються Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), яка об'єднує 196 країн, включаючи Україну. Щорічно сторони зустрічаються на Конференції сторін, щоб узгодити спільні дії та визначити подальші кроки щодо обмеження зростання глобальних температур.

У межах Рамкової конвенції у 1997 році було підписано Кіотський протокол – міжнародну угоду, яка зобов'язувала розвинені країни та країни з перехідною економікою скоротити викиди парникових газів. Протокол діяв до 2020 року, і для досягнення його цілей країни могли не лише скорочувати викиди на своїй території, а й купувати квоти на скорочення викидів в інших країнах, що призвело до створення міжнародного ринку торгівлі викидами.

Цей договір часто звинувачували у неефективності, адже дві країни, які продукують найбільше парникових викидів – Китай та США – не були його частиною. Перший не мав зобов'язань як країна, що розвивається. Другі ж відмовилися від участі, аргументуючи це в основному відсутністю зобов'язань Китаю.

Тож на заміну Кіотському протоколу з'явилася Паризька угода, яку підписали 195 країн та ратифікували станом на вересень 2022 вже 194 країни [6].

Паризька угода виступає як контекст для кліматичних дій, а не сама дія. Її головна мета полягає у колективно узгодженій цілі – підтримці глобального потепління на рівні до 1,5°C, що зобов'язує країни розробляти національні кліматичні плани.

Більшість країн вже виконали це зобов'язання, а деякі навіть посилили свої плани з 2015 року.

Крім того, Паризька угода створює інфраструктуру для колективної звітності та моніторингу національних планів за загальними показниками, що дозволяє оцінити, наскільки зобов'язання країн сприяють досягненню загальної мети. Вона також передбачає розробку глобального ринку вуглецю та мобілізацію фінансування для підтримки країн Глобального Півдня.

Паризька угода підкреслює те, що розвинені країни мають відігравати провідну роль у мобілізації коштів для підтримки найбільш уразливих держав. При цьому інші країни також закликаються до надання відповідної фінансової допомоги. Кліматичне фінансування необхідно для пом'якшення наслідків зміни клімату, бо для значного зниження емісії необхідні масштабні інвестиції. Кліматичне фінансування також важливе в контексті адаптації, оскільки пристосування до клімату, що змінюється, вимагає значних фінансових ресурсів [10].

Це цілком справедливо по відношенню до України, оскільки окрім застарілих технологій значну шкоду клімату завдають військові наслідки, а отже потреба у фінансуванні зеленого підприємництва подвоюється.

ЄС у рамках Східного партнерства й Енергетичного співтовариства просував реформи у сфері екології, а також двосторонню екологічну модернізацію України ще до початку повномасштабного вторгнення росії, але сьогодні є всі підстави вести мову про необхідність посиленої підтримки України усіма наявними інструментами та механізмами ЄС, що станом на сьогодні реалізовано не в повній мірі.

Так, у ЄС діють тематичні багаторічні орієнтовні програми (MIPs), зокрема, на період 2021–2027 роки ЄС для кожної країни-партнера та регіону визначав пріоритетні напрями та конкретні цілі. Дані програми містять індикативні фінансові розподіли, а також результати та індикатори (з базовими показниками та цілями) для оцінки ефективності втручання ЄС.

MIP для України ґрунтувалася на консенсусі, який виник в результаті консультацій на місцях, що проводились з жовтня 2020 року по лютий 2021 року із урядом України, державами-членами ЄС, Організацією Об'єднаних Націй (ООН), громадянським суспільством, Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та іншими міжнародними фінансовими інституціями (МФІ), а також

ключовими двосторонніми донорами. Вона також спиралася на широкі структуровані консультації щодо майбутнього Східного партнерства, які тривали до березня 2020 року. Ці пріоритети консолідують та розвивають роботу, проведеному в рамках спеціальних заходів, прийнятих у 2014–2017 роках, а також Єдиного рамкового документа підтримки ЄС для України (SSF 2018–2020), і сприяють досягненню довгострокових цілей політики Східного партнерства.

Хоча тривалість МІР становить сім років, індикативні асигнування для України та для кожного з пріоритетних напрямів та визначені заходи підтримки були надані лише для періоду 2021–2024 років (таблиця 1). Орієнтовні асигнування на 2025–2027 рр., а також можлива модифікація інших суттєвих елементів цієї МІР повинна була проведена за умови рішення ЄС, якому б передувала перевірка виконання першого періоду програми.

Як видно з даних таблиці 1, бюджет МІР для України на 2021–2024 роки становив 640 мільйонів євро. На реалізацію зазначених реформ Україна у 2021 році отримала 141 мільйон євро, проте вже навесні 2022 року ці кошти були перенаправлені на Програму ЄС з екстреної підтримки України внаслідок російської збройної агресії. У 2023 році на цілі МІР для України ЄС виділив 585 млн євро. Загальний же передбачений бюджет до 2027 року – 2,6 млрд євро, однак 923 млн євро в рамках першого періоду та другий період програми не буде профінансовано через запровадження нового інструменту фінансування відновлення, відбудови та модернізації України – Ukraine Facility [13].

Так, у червні 2023 року в рамках міжнародної Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2023), яка проходила у Лондоні і стала продовженням циклу щорічних заходів, український Уряд, бізнес та міжнародні партнери України представили стра-

тегічне бачення відбудови країни за принципом «build back better», що передбачає впровадження найкращих практик в інженерії, будівництві, залученні приватного сектору, підзвітність використання ресурсів та відновлення економіки на шляху України до членства в ЄС та НАТО.

Конференція об'єднала лідерів, міністрів і представників 59-ти держав, 32 міжнародних організацій та Міжнародних фінансових організацій, більше 500 компаній та 130 організацій громадянського суспільства.

Обговорення фокусувалися на тому, як приватний сектор може відіграти провідну роль, застосовуючи свій досвід і підтримуючи відновлення України за умови продовження Україною курсу впровадження амбітної програми реформ, пошуків інструментарію підтримки інвестицій та зменшення ризиків [1].

Вже на початку лютого 2024 року Європейська рада підтримала створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро в багаторічному бюджеті ЄС на 2024–2027 роки, а наприкінці лютого було ухвалено остаточне рішення про започаткування проекту фінансування Ukraine Facility.

Однією з умов здійснення цих виплат було представлення Україною національного плану відбудови та реформ, які сприятимуть демократичному розвитку країни та її наближенню до членства в ЄС.

18 березня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив План для Ukraine Facility, як основи для реалізації програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу протягом 2024–2027 років, який був надісланий на оцінку Європейській комісії та затвердження комітетом країн-членів ЄС, що відбулося 14 травня 2024 року, після чого програма Ukraine Facility остаточно набрала чинності.

Загалом План для Ukraine Facility включає понад 150 індикаторів за 69 напрямками реформ,

Таблиця 1 Основні пріоритети для України (МІР 2021–2027 рр.), млн євро [12, с. 34]

Стійка, розвинута відповідно до принципів сталого розвитку та інтегрована економіка	224	35 %
Підзвітні інституції, верховенство права та безпека	128	20 %
Екологічна та кліматична стійкість	96	15 %
Стійка цифрова трансформація	64	10 %
Стійке, гендерно-рівноправне, справедливе та інклюзивне суспільство	96	15 %
Підтримуючі заходи	32	5 %
Загальна сума для першого періоду 2021–2024	640	100%
Разом орієнтовна сума за другий період 2025–2027	x	

виконання яких заплановане на період до 2027 року, і передбачає здійснення структурних реформ в державному секторі, проведення низки економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання [2].

Інструмент «Ukraine Facility» організовано навколо трьох компонентів:

Компонент 1: Пряма фінансова підтримка України. Якщо умови, викладені в Плані для Ukraine Facility, будуть визнані виконаними, ЄС надасть Україні фінансову підтримку в обсязі понад 38 мільярдів євро протягом 2024–2027 років шляхом поєднання кредитів (до 33 мільярдів євро) і грантів.

Компонент 2: Особлива рамкова інвестиційна програма для України. Планується запровадити особливу рамкову інвестиційну програму для розширення інвестицій у відновлення й відбудову України, що дозволить інвесторам скористатися бюджетними гарантіями ЄС та поєднанням грантів і кредитів від публічних та приватних інституцій, що зробить інвестування в Україну привабливішим.

Рамкова інвестиційна програма України має 9,3 млрд євро у вигляді гарантій та грантів. Очікується, що протягом наступних років вона мобілізує до 40 мільярдів євро публічних і приватних інвестицій в Україну.

Компонент 3: Допомога для вступу до ЄС. Інструмент «Ukraine Facility» запровадить нові заходи підтримки, щоб допомогти Україні здійснити узгодження із законодавством ЄС і провести реформи, необхідні на її шляху вступу до ЄС. Технічна допомога буде надана державним органам на національному, регіональному й місцевому рівнях, а також організаціям громадянського суспільства [15].

Україна в частині консолідації своїх можливостей, реалізації реформ, виконання зобов'язань перевершила очікування, на чому неодноразово наголошували партнери. Утім, фінансування на наступні роки поки що не можна назвати визначеним, тому постійна робота з міжнародними партнерами триває. Україні критично важливо отримати у 2025 та 2026 роках щонайменше \$31 млрд та \$21 млрд відповідно [3].

Тому виконання заходів Плану для Ukraine Facility є завданням першочергової важливості як з точки зору отримання фінансової підтримки, так і задля створення основи для прискорен-

ня економічного відновлення та зміцнення інституційної спроможності.

Реформи у Плані для Ukraine Facility розділені на 3 основні блоки: базові реформи, економічні реформи, а також ключові сектори. План також має 3 наскрізні напрями, окремі заходи щодо яких передбачені в усіх розділах. Це «зелений» перехід, цифрова трансформація та європейська інтеграція [4].

Отже, серед цілей нового фінансового інструмента визначено зелений перехід як економічну сферу, яка має наповнитися конкретними бізнес проектами, що забезпечать відновлення та збереження природних ресурсів, розбудову циркулярної економіки та запобігання промисловим забрудненням [14, с. 24].

Також серед основних принципів зазначається, що фінансування в рамках цього інструмента ЄС має робити внесок у боротьбу зі зміною клімату та керуватись сталим підходом, що лежить в основі Європейського зеленого курсу – дороговказу перетворення Європи до 2050 року на перший кліматично-нейтральний континент, тобто місце, де усі викиди парникових газів, спричинені людською діяльністю, поглинатимуться екосистемами та технологіями уловлювання і зберігання вуглецю.

Для цього у ЄС був розроблений План дій до 2030 року для різних напрямів, зокрема: чиста, безпечна і доступна енергія, перехід до циркулярної економіки, енергоефективне будівництво та реконструкція, сталий та «розумний» транспорт, збереження та відновлення біорізноманіття, «Від ферми до виделки»: справедлива, здорова та екологічна система продовольства, нульове забруднення довкілля, посилення кліматичних амбіцій [7].

Також у межах Європейського зеленого курсу Європейський Союз започаткував ініціативу «Новий європейський Баухауз», спрямовану на інтеграцію принципів сталого розвитку, естетики та інклюзивності з метою підвищення якості життя громадян країн-членів ЄС. Ця ініціатива передбачає трансформацію підходів до планування міст і територій, спрямовану на досягнення сталого, вуглецевонейтрального та високотехнологічного розвитку. Ключовим завданням є зміна поведінкових установок для гармонійного поєднання міського розвитку з охороною довкілля. Ідея цієї ініціативи бере свій початок від архітектурної школи Баухауз, яка діяла в Німеччині у 1919–1934 роках і заклала основи європей-

ського функціоналізму та концептуального підходу до міської архітектури [8].

Європейський Союз впроваджує програму у три етапи. На першому етапі було розроблено ключові засади, підходи та сформовано основу руху. Другий етап включає реалізацію пілотних проектів у різних державах-членах ЄС. Третій етап передбачає розповсюдження ідей, оскільки ініціатива «Новий європейський Баухауз» прагне розширити свій вплив за межі Європи. Особливий акцент робиться на Україні, яка виступає не лише майданчиком для масштабного відновлення, але й зоною для широкого впровадження інновацій, де існує можливість заново вибудувати багато структурних зв'язків у містах [9]. Принципи, які закладено в Новий європейський Баухауз, було інтегровано в оновлену Державну стратегію регіонального розвитку за 2021–2027 роки, де враховано ключові виклики відновлення та євроінтеграційні процеси.

Отже, ЄС вбачає зелений компонент ключовим та зазначає, що відновлення України полягає не лише у відбудові зруйнованого, а має бути сталим, стійким, відповідати принципу «не завдавати шкоди», принципу «не залишати нікого позаду», визначеного на рівні ООН, враховувати підходи ініціативи ЄС «Новий європейський Баухауз», згідно з якою простори, в яких мешкають люди, мають бути сталими з точки зору клімату, забруднення, циркулярності, впливу на біорізноманіття, а також естетичними, інклюзивними та доступними [5, с. 30].

Це є справжнім викликом, оскільки лише у рамках розділу 15 Плану для Ukraine Facility «Зелений перехід та охорона довкілля», за реалізацію якого відповідає Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, передбачено впровадження шести реформ протягом 2024–2026 років, зокрема: протидія промислового забрудненню, курс на кліматичну нейтральність, ринок квот на шкідливі викиди, протидія незаконній вирубці лісів, управління відходами та відхід від ресурсної економіки, оцінки впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка.

Паралельно необхідно врахувати і екологічну складову переговорного процесу про вступ України до ЄС, а саме розділ 27 «Довкілля та зміна клімату». Розбудова зеленої економіки в Україні є основою Угоди про Асоціацію з ЄС (ст. 360), а Додатки до Угоди (зокрема XXX та XXI) містять перелік відповідних Директив та Регляторних Актів, якими регламентується перехід

до зеленої економіки. За оцінками Європейської комісії, цей напрям є кроссекторальним, а отже одним з найскладніших. За результатами національного селф-скринінгу було визначено необхідність імплементації понад 900 директив та актів права ЄС у вітчизняне законодавство [16].

На нашу думку, План для Ukraine Facility є надзвичайною подією, яка визначатиме вектор руху країни у найближчому майбутньому. Однак фінансування в рамках інструменту Ukraine Facility не є безумовним, а напряму залежить від того, як Україна досягатиме прогресу у виконанні Плану, у т. ч. на шляху зеленого переходу.

Європейська комісія та Україна повинні будуть захистити фінансові інтереси ЄС, запобігаючи шахрайству, корупції та конфліктам інтересів. Спеціальна аудиторська рада допомагатиме Комісії, регулярно звітуючи про кошти, витрачені на досягнення цілей інструмента «Ukraine Facility».

Крім того Європейська рада, на підставі звіту Єврокомісії, може щорічно проводити дебати щодо реалізації інструмента «Ukraine Facility». Якщо буде потрібно, Європейська рада за два роки запропонує Комісії внести пропозицію про перегляд інструмента «Ukraine Facility» в контексті нового довгострокового бюджету ЄС. Також не менш ніж раз на чотири місяці відбуватиметься регулярний діалог з Європейським парламентом щодо інструмента «Ukraine Facility» [15].

Збереження лінії фінансування щодо інструмента «Ukraine Facility», а також набуття права на підтримку іншим доступним для ЄС фінансовим інструментарієм ґрунтуватиметься на синергії дій держави, приватного бізнесу та суспільства, а урядовий План дає змогу відстежувати стратегічний шлях України. Але, на нашу думку, назріла потреба у більш вертикальній координації в Україні на субнаціональному рівні. Зокрема, з нашої точки зору, децентралізація і надання прав місцевим громадам є дуже важливими у багатьох сенсах, оскільки дозволить швидше досягти цілей Зеленого переходу. Це дасть змогу ініціювати перед ЄС надання додаткових механізмів підтримки України на шляху до ЄС.

Наприклад, з 1989 року в ЄС діють спеціальні інструменти допомоги на етапі перед набуттям членства, відомі як передвступні програми. Основною метою цих програм є сприяння реструктуризації найбільш проблемних секторів та регіонів у відповідності до вимог і стандартів ЄС.

Передвступні програми виступають платформою для навчання, де органи місцевого самоврядування, громадянське суспільство та бізнес отримують необхідні навички для використання коштів з фондів ЄС. Такі програми вимагають від учасників не лише фінансового внеску, але й швидкого освоєння сучасних управлінських компетенцій.

Показовим прикладом ефективності передвступних програм є досвід Польщі, яка мала доступ до трьох основних програм, в рамках яких отримала допомогу на суму 5,8 млрд євро:

Програма PHARE (Polish Hungary Assistance for Restructuring their Economies) функціонувала з 1990 по 2006 рік, протягом якого Польща отримала приблизно 4 млрд євро. Кошти були надані у вигляді безповоротних грантів та спрямовані на розвиток інфраструктури, приватного сектору, підтримку підприємств, захист довкілля, реформування державного управління, а також на підвищення рівня соціального захисту та зайнятості населення.

Програма SAPARD (Special Accession Program for Agriculture and Rural Development) надавала Польщі щорічно 170 млн євро з 2000 по 2006 рік. Ці кошти були призначені для модернізації сільськогосподарських підприємств, переробки агропродовольчої продукції та розвитку інфраструктури сільських територій.

Програма ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) з 1990 по 2003 роки забезпечила Польщу 600 млн євро для реалізації великих інвестиційних проєктів у сфері розвитку інфраструктури, охорони довкілля та транспортних мереж.

Починаючи з 2007 року, Європейська комісія надала фінансування через Інструмент передвступної підтримки (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA). Бюджет цього інструменту становив 11,5 млрд євро у 2007–2013 роках, 12,8 млрд євро у 2014–2020 роках і майже 14,2 млрд євро у 2021–2027 роках. Серед країн-отримувачів фінансування були Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія та Туреччина. Однак, Україна, яка з червня 2022 року має статус кандидата на вступ до ЄС, не включена до цього переліку, що потребує коригування. [13].

Висновки

Мета України щодо повної інтеграції до Європейського Союзу передбачає необхідність дотри-

мання його кліматичних норм і підходів. У контексті повоєнного відновлення України важливо не лише зрозуміти шлях, який пройшов ЄС у розвитку своєї кліматичної політики з 2000 року, та що означає стати частиною найамбітнішого в кліматичному плані союзу країн, але й відповідати вимогам, критеріям та запроваджувати зелені показники, передбачені європейським кліматичним регулюванням. Це відкриє доступ до фондів ЄС і сприятиме залученню європейських інвестицій у процес відновлення. Розуміння цієї специфіки є важливим через те, що, по-перше, Європейський зелений курс слугує економічною парадигмою для зеленої трансформації української економіки; а по-друге, кліматична політика ЄС є наскрізною, визначаючи, на що виділяються бюджетні кошти Європейського Союзу, а також у які проєкти інвестує фінансовий сектор і приватні компанії ЄС.

Тому, українська сторона в переговорах щодо членства в ЄС повинна акцентувати не лише на готовності імплементувати екологічні та кліматичні політики і регламенти, але й на необхідності забезпечення доступу до фінансових інструментів, які, принаймні, мають бути співмірними з розмірами допомоги, наданої іншим країнам. А зі свого боку Україна гарантуватиме належну координацію заходів щодо виконання Плану України для реалізації програми Ukraine Facility у тісній взаємодії з місцевими громадами, приватним бізнесом та донорською спільнотою.

Список використаних джерел:

1. Матеріали міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC 2023). URL: <https://ua.unc-international.com/unc-2023> (дата звернення 10.08.2024).

2. Уряд затвердив План для реалізації програми Ukraine Facility. Урядовий портал. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-zatverdyv-plan-dlia-realizatsii-prohramy-ukraine-facility> (дата звернення: 07.08.2024).

3. Пишний А. Українська економіка долає виклики війни. Укрінформ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3892921-ukrainska-ekonomika-dolae-vikliki-vijni.html> (дата звернення: 12.08.2024).

4. Програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу. URL: <https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/> (дата звернення: 04.08.2024).

5. Кулага Д., Рябчин О. Зелене відновлення України: 2023 керівні принципи та інструменти для тих,

хто ухвалює. URL: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-04/undp-ua-green-recovery-ukr.pdf> (дата звернення: 29.07.2024).

6. Хмарна О. Політика vs. зміна клімату. Екодія. URL: <https://ecoaction.org.ua/polityka-vs-zmina-klimatu.html> (дата звернення: 02.08.2024).

7. Європейський зелений курс. Екодія. URL: <https://ecoaction.org.ua/ievropejskyj-zelenyj-kurs.html> (дата звернення: 02.08.2024).

8. Нессонова О. Новий європейський Баухауз: можливості для України. Українська енергетика. URL: <https://ua-energy.org/uk/posts/novyj-ievropejskyj-baukhauz-mozhlyvosti-dlia-ukrainy> (дата звернення: 09.08.2024).

9. «Новий європейський Баухауз» Премії 2024 року. Посібник для заявників. URL: https://prizes.new-european-bauhaus.europa.eu/sites/default/files/2023-09/UKR_1.pdf (дата звернення: 09.08.2024).

10. Гофманн М. Паризька угода працює так, як планувалося, але нам ще далеко. Міжнародна наукова рада. URL: <https://uk.council.science/blog/the-paris-agreement-is-working-as-intended-but-weve-still-got-a-long-way-to-go/> (дата звернення: 02.08.2024).

11. Про схвалення Національної стратегії доходів до 2030 року: розпорядження Кабінету міністрів України від 27.12.2023 р. № 1218-р. Офіційний вісник України. 2024 р., № 11, стор. 361, стаття 722, код акта 122600/2024.

12. Multi-annual Indicative Programme (MIP) 2021-2027 for Ukraine. URL: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-01/C_2021_9351_F1_ANNEX_EN_V2_P1_1618650.PDF (дата звернення: 09.08.2024).

13. Бойко О. Фінансування для України: чому ми втрачаємо понад 4,5 млрд євро на «зелену» трансформацію економіки. European Business Association. URL: <https://eba.com.ua/finansuvannya-dlya-ukrainy-chomu-my-vtrachayemo-ponad-4-5-mlrd-yevro-na-zelenu-transformatsiyu-ekonomiky/> (дата звернення: 03.08.2024).

14. План для Ukraine Facility: задачі та зміст. URL: <https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-dlya-ukraine-facility-prezentacziya.pdf> (дата звернення: 03.08.2024).

15. Інструмент «Ukraine Facility»: підтримка відновлення та відбудови України на шляху до членства в ЄС. URL: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/ukraine-facility_uk (дата звернення: 03.08.2024).

16. Руслан Стрілець розповів про довіллієві реформи як складову переговорного процесу щодо членства України у ЄС. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: <https://mep.gov.ua/ruslan-strilets-rozpoviv-pro-dovkillyevi-reformy-yak-skladovu-peregovornogo-protsesu-shhodo-chlenstva-ukrainy-u-yes/> (дата звернення: 05.08.2024).

References:

1. Materialy mizhnarodnoyi Konferentsiyu z rytan, vidnovlennya Ukrayiny (URC 2023). URL: <https://ua.unc-international.com/urc-2023> (дата звернення: 10.08.2024).

2. Uryad zatverdyy Plan dlya realizatsiyi prohramy Ukraine Facility. Uryadovyy portal. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-zatverdyy-plan-dlia-realizatsii-prohramy-ukraine-facility> (дата звернення: 07.08.2024).

3. Pyshnyy A. Ukrayinska ekonomika dolaye vyklyky vyny. Ukrinform. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3892921-ukrainska-ekonomika-dolae-viklyki-vijni.html> (дата звернення: 12.08.2024).

4. Prohrama finansovoyi pidtrymky Ukrayiny vid Yevropeyskoho Soyuzu. URL: <https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/> (дата звернення: 04.08.2024).

5. Kulaha D, Ryabchyn O. Zelene vidnovlennya Ukrayiny: 2023 kerivni pryntsypy ta instrumenty dlya tykh, khto ukhvalyuye. URL: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-04/undp-ua-green-recovery-ukr.pdf> (дата звернення: 29.07.2024).

6. Khmarna O. Polityka vs. zmina klimatu. Ekodiya. URL: <https://ecoaction.org.ua/polityka-vs-zmina-klimatu.html> (дата звернення: 02.08.2024).

7. Yevropeyskyi zeleny kurs. Ekodiya. URL: <https://ecoaction.org.ua/ievropejskyj-zelenyj-kurs.html> (дата звернення: 02.08.2024).

8. Nessonova O. Novyy yevropeyskyi Baukhauz: mozhlyvosti dlya Ukrayiny. Ukrayinska enerhetyka. URL: <https://ua-energy.org/uk/posts/novyj-ievropejskyj-baukhauz-mozhlyvosti-dlia-ukrainy> (дата звернення: 09.08.2024).

9. «Novyy yevropeyskyi Baukhauz» Premiji 2024 roku. Posibnyk dlya zayavnykiv. URL: https://prizes.new-european-bauhaus.europa.eu/sites/default/files/2023-09/UKR_1.pdf (дата звернення: 09.08.2024).

10. Hofmann M. Paryzka uhoda pratsyuye tak, yak planuvalosya, ale nam shche daleko. Mizhnarodna naukova rada. URL: <https://uk.council.science/blog/the-paris-agreement-is-working-as-intended-but-weve-still-got-a-long-way-to-go/> (дата звернення: 02.08.2024).

11. Pro skhvalennya Natsional, noyi stratehiyi dokhodiv do 2030 roku: rozporядzhennya Kabinetu ministriv Ukrayiny vid 27.12.2023 r. № 1218–r. Ofitsiyny visnyk Ukrayiny. 2024 r., № 11, stor. 361, stattia 722, kod akta 122600/2024.

12. Multi-annual Indicative Programme (MIP) 2021–2027 for Ukraine. URL: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-01/C_2021_9351_F1_ANNEX_EN_V2_P1_1618650.PDF (data zvernennya: 09.08.2024).

13. Boyko O. Finansuvannya dlya Ukrayiny: chomu my vtrachayemo ponad 4,5 mlrd yevro na «zelenu» transformatsiyu ekonomiky. European Business Association. URL: <https://eba.com.ua/finansuvannya-dlya-ukrayiny-chomu-my-vtrachayemo-ponad-4-5-mlrd-yevro-na-zelenu-transformatsiyu-ekonomiky/> (data zvernennya: 03.08.2024).

14. Plan dlya Ukraine Facility: zadachi ta zmist. URL: <https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-dlya-ukraine-facility-prezentacziya.pdf> (data zvernennya: 03.08.2024).

15. Instrument «Ukraine Facility»: pidtrymka vidnovlennya ta vidbudovy Ukrayiny na shlyakhu do chlenstva v YeS. URL: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/ukraine-facility_uk (data zvernennya: 03.08.2024).

16. Ruslan Strilets, rozpoviv pro dovkillyevi reformy yak skladovu perehovornoho protsesu shchodo chlenstva Ukrayiny u YeS. Ministerstvo zakhystu dovkillya ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny. URL: <https://mepr.gov.ua/ruslan-strilets-rozpoviv-pro-dovkillyevi-reformy-yak-skladovu-peregovornogo-protsesu-shchodo-chlenstva-ukrayiny-u-yes/> (data zvernennya: 05.08.2024).

Дані про автора

Смірнов Артем Сергійович,

провідний фахівець навчальної лабораторії фінансових розслідувань Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету

ORCID 0009-0008-4093-3557

e-mail: smirnov-a-s@ukr.net

Data about the author

Artem Smirnov,

Lead Specialist at the Educational Laboratory of Financial Investigations Educational and Scientific Institute of Economic Security and Customs Affairs State Tax University

ORCID: 0009-0008-4093-3557

e-mail: smirnov-a-s@ukr.net